

МРТ-ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО МЕНИСКА

Худойбердиев Дилшод Каримович¹

Остонова Малохат Намозовна²

¹⁻²Бухарской государственной медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7407708>

Актуальность. Коленный сустав – самый травмируемый сустав человека. На его долю приходится до 50% всех повреждений. Первое место по частоте встречаемости в структуре повреждений элементов коленного сустава занимают мениски. Их повреждения сопровождают 55-85% всех случаев травмы коленного сустава и встречаются особенно часто в наиболее активном трудоспособном возрасте. Магнитно-резонансная томография (МРТ) стала выполняться каждому второму пациенту с травмой коленного сустава, при этом 30% всех МР-исследований проводится по поводу заболеваний и повреждений коленного сустава. Точный предоперационный диагноз позволяет подобрать наиболее адекватный метод лечения, спланировать объем оперативного вмешательства, определить прогноз заболевания. Внедрение в клиническую практику современных высокоинформативных инструментальных.

Цель исследования. Улучшение диагностики повреждений менисков коленного сустава на основе магнитно-резонансной томографии.

Материалы и методы исследования. Мы исследовали 40 пациентов с острой и хронической травмой коленного сустава. Возрастная группа пациентов от 20 до 40 лет была наиболее многочисленной - 28 пациента. Самому молодому нашему пациенту было 16 лет, а самому пожилому - 76 года. Количество поврежденных правых коленных суставов несколько преобладало над левыми.

Результаты. Контрольную, т.е группу сравнения составили 10 здоровых людей аналогичного возраста. В контрольную группу мы исследовали практически здоровых людей, у которых не было хронических заболеваний, не имели в анамнезе травмы коленного сустава и не болели в течение 2-3-х месяцев не каким острым заболеванием. Сложности МРТ-оценки состояния менисков возникали при дифференцировании дегенеративно-дистрофических и посттравматических изменений в них. В 4 случаях найденное локальное повышение интенсивности сигнала (ложноположительные результаты МРТ) в менисках свидетельствовали, по-видимому, о наличии, визуально и инструментально не определяемых в них изменений дегенеративно- дистрофического характера. Появление

подобных МРТ-изменений в менисках также расценивали как начальные признаки внутрименисковых дегенеративнодистрофических изменений, не требующих оперативного лечения. У всех этих больных на рентгенограммах определялись признаки остеоартроза.

Вывод: На МР-срезах (сканах) нормальные мениски, поперечная и менискофemorальные связки всегда в норме выглядели темными дугообразной формы. Наличие сигнала в мениске при МРТ-исследовании являлось признаком патологии. Неинвазивная и не связанная с рентгеновским облучением, МРТ коленного сустава существенно дополняет и расширяет возможности неинвазивной оценки состояния и характера повреждений менисков в остром и хроническом периодах травмы.

